

5. Geyer, W. R., & MacCready, P. (2014). The estuarine circulation. *Annual review of fluid mechanics*, 46(1), 175-197.
6. Chaudhuri, K., Manna, S., Sarma, K. S., Naskar, P., Bhattacharyya, S., & Bhattacharyya, M. (2012). Physicochemical and biological factors controlling water column metabolism in Sundarbans estuary, India. *Aquatic biosystems*, 8(1), 26.
7. Diaz, R. J., & Rosenberg, R. (2008). Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems. *science*, 321(5891), 926-929.
8. Vaquer-Sunyer, R., & Duarte, C. M. (2008). Thresholds of hypoxia for marine biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(40), 15452-15457.

Хикматов Ф., Эрлапасов Н.Б.

Мирзо Улуғбек номидаги ЎзМУ, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: hikmatov_f@mail.ru, erlapasov88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20229444>

ДАРЁЛАРНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИДАН ТЎЙИНИШИ ҲАҚИДАГИ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Аннотация. Мақола дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги илк илмий қарашларнинг шаклланиши ва ривожланиши тарихини ўрганишга бағишланган. Шу мақсадда, дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги ёзма илмий манбалар тўпланди. Уларнинг таҳлиллари асосида дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги илк илмий қарашлар, тасавурларнинг шаклланиши ва уларнинг ривожланиши масалалари беш босқичга бўлиб ўрганилди.

Калит сўзлар: дарёлар, тўйиниши манбалари, ер ости сувлари, илмий қарашлар, шаклланиши, ривожланиши босқичлари, ўрганиши.

Ф.Хикматов, Н.Б.Эрлапасов

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан. E-mail: hikmatov_f@mail.ru, erlapasov88@mail.ru

ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ ПИТАНИИ РЕК ЗА СЧЕТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Аннотация. Статья посвящена изучению истории формирования и развития научных взглядов питания рек за счет подземных вод. С этой целью были собраны письменные научные источники о питании рек подземными водами. На основе их анализа изучены первоначальные научные взгляды, формирования идей о питании рек подземными водами, и периоды их развития разделены на пять этапов.

Ключевые слова: реки, источники питания, подземные воды, научные взгляды, формирование, этапы развитие, изучение.

F. Khikmatov, N. B. Erlapasov

National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

Tashkent, Uzbekistan, E-mail: hikmatov_f@mail.ru, erlapasov88@mail.ru

THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC VIEWS ON RIVERS' FEEDING BY GROUNDWATER

Abstract. This article examines the formation and development of initial scientific views on groundwater recharge in rivers. For this purpose, written scientific literature on groundwater recharge sources was collected. Based on an analysis of these sources, the first scientific views on groundwater recharge in rivers were examined, along with the formation of these ideas and their development, in five stages.

Key words: rivers, sources of nutrition, groundwater, scientific views, formation, development, study.

Кириш. Дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги дастлабки илмий қарашларнинг шаклланиши жуда қадим замонларга бориб тақалади. Бунинг асосий сабаби арид минтақалардаги дарёларнинг кам сувли, яъни межень даврида асосан ер ости сувларидан

тўйинишидир. Натижада, дарёлар ўзани доимий равишда сув оқими билан таъминланади. Шунинг учун ҳам дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги дастлабки илмий қарашларнинг шаклланиши ва ривожланиш босқичларини ўрганиш бугунги кунда, Ўзбекистон шароитида **долзарб** аҳамият касб этади.

Дарёларнинг ер ости сувлари ҳисобига тўйиниши масалалари билан бар қанча таниқли гидролог олимлар шуғулланганлар. Уларга далил сифатида Ф.А.Макаренко, К.П.Воскресенский, Б.И.Куделин, О.В.Попов, А.З.Амусья, Н.С.Ратнер ва бошқалар томонидан олиб борилган тадқиқотларни келтириб ўтишимиз мумкин. Ушбу тадқиқотчилар томонидан бажарилган изланишлар натижалари махсус адабиётларда батафсил баён этилган [1-3, 7, 9].

Ҳозирги кунда мамлакатимизда ушбу йўналишдаги тадқиқот ишлари ЎзМУнинг Куруклик гидрологияси ва метеорология кафедрасида (Ф.Х.Ҳикматов, Б.Е.Аденбаев, Ғ.Х.Юнусов Н.Б.Эрлапасов ва бошқалар), Ўзгидромет ҳузуридаги ГИМИТИда (С.В.Мягков, Б.К.Царёв, Т.А.Аҳмедова ва бошқалар), ТИКХММИда (Ғ.У.Юсупов, Д.В.Назаралиев, Ф.А.Гаппаров, Б.Д.Абдуллаев ва бошқалар) давом эттирилмоқда [5, 9]. Лекин, юқорида номлари келтирилган олимлар томонидан олиб борилган изланишларда дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги илмий қарашларнинг шаклланиши ва ривожланиши масалалари алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган.

Мазкур тадқиқотнинг **асосий мақсади** дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги илк илмий қарашларнинг шаклланиши, ривожланиш босқичлари ва ҳозирги ҳолатини ўрганишга бағишланган. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун тадқиқотда гидрологик адабиётларда [1-3, 5, 7, 8, 9] келтирилган, мавзуга оид, тарихий гидрологик маълумотлардан фойдаланилди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Арид ҳудудларда ер ости сувлари оқимини бошқариш, уларни ер юзасига коризлар ёрдамида чиқариш ҳамда бу сувлардан турли мақсадларда фойдаланиш илми ва амалиёти тарихи жуда қадим замонларга бориб тақалади. Масалан, қадимги Ассирияда янги эрадан олдинги 721-705 йилларда подшолик қилган Саргон II коризларни илк бор ўзи босиб олган Урарту, ҳозирги Эроннинг шимоли, Арманистон ерларида қўрган ва бу ҳақда ёзиб қолдирган [1, 4].

Кейинчалик, қадимги грек файласуфи Анаксагор (я.э.о. 500-428 йй.) “Дарёларнинг мавжудлиги ёмғирларга ва ер қаърида (остида) тўпланадиган сувларга боғлиқдир...”, деб ёзади [1]. Қадимги грек файласуфи Платон (я.э.о. 428-348 йй.) ўз асарларида шундай ёзади: “ер ости сувлари (*тоғларда*) дарёлар ўзани томон оқиб, уларни тўлдиради, текисликларда эса (*дарёлар суви*) ер остига сизиб ўтади, қўллар, денгизларни ҳосил қилади” [1, 3, 4]. Бу билан Платон Анаксагорнинг “ер остида улкан резервуарлар – идишлар мавжуд бўлади”, деган янглиш концепциясини илгари суради ва, маълум даражада, ўзидан 100 йил илгари яшаб ўтган Анаксагорнинг қарашларини қўллайди.

Ёғинлардан дарёлар ва булоқларнинг ҳосил бўлиши ҳақида Платоннинг шогирди Аристотел (я.э.о. 384-322 йй.) қимматли илмий қарашларини ёзиб қолдирган. Масалан, у ер ости сувларининг пайдо бўлиши ҳақида ўзининг нуқтаи-назарини қуйидагича баён этади: “Агар совуқ таъсирида ер устидаги ҳаво сув ҳосил қилса, ер ичида ҳам худди шундай (*жараён*) бўлиши керак”. Ўз даврининг буюк мутафаккири Аристотел дарёларнинг, аксарият ҳолларда, тоғлардан бошланишини қайд этган ҳолда, бунинг сабабини тоғларнинг шимгич каби намликни шимиб олиши билан изоҳлайди. У нима учун айрим дарёлар йил давомида, айримлари эса фақат тегишли фаслларда оқади?, деган саволга қуйидагича жавоб беради: “Ҳамма гап тоғларнинг ўлчамлари, уларни ташкил этган жинсларнинг зичлиги ва ҳароратдадир. Агар тоғлар баланд, уларни ташкил этган жинсларнинг зичлиги катта ва совуқ бўлса, улардан бошланадиган дарёлар ўзанларида йил давомида сув оқади. Тоғлар баланд бўлмаса ва улар ғовак, тош-шағалли ва тупроқли жинслардан ташкил топган бўлса, ўзидан сув захираларини тезда йўкотади, улардан бошланадиган дарёларда ҳам оқим фақат маълум бир мавсумларда кузатилади” [1, 9].

Дарёларнинг ер ости сувларидан тўйинишига оид тадқиқотлар тарихи қадимги римлик олим Марк Витрувий Поллион (я.э.о. I аср) номи билан бошланади. У ўша даврдаёқ ер сиртидан тупроққа шимилган сувлар ер ости сувларини ҳосил қилишини, бу сувларни излаш усулларини, маълум шароитларда улар булоқлар ёки бошқа қўринишларда ер юзасига сизиб чиқишини, дарёлар ўзанига қўшилишини қайд этган [1, 4, 9]

Булардан ташқари Витрувий ўз битикларида табиатда ер ости сувларининг лой-тупроқли, донадорқумоқли, оддий кум, кумшағалли каби тоғ жинсларида, маълум чуқурликларда жойлашиши, уларда мавжуд бўлиши мумкин бўлган сув миқдори, унинг таъми, инсон соғлиғига фойдалилиги ҳақида ҳам маълумотлар келтирган. У шахарлар сув таъминоти самарадорлигини оширишга қаратилган амалий таклифларни, жумладан, қувурлардан, сувли миноралардан фойдаланишни тавсия этган [1, 9].

Тадқиқотда биз кўриб чиқаётган масала римлик шоир ва файласуф Тит Лукреций Карни (я.э.о. 99-55 йй.) ҳам қизиқтирган. У “Нарсаларнинг табиати ҳақида – De rerum natura” номли асарида, дарёларнинг пайдо бўлиши ёғинлар эмас, балки денгиз сувларининг инфилтрацияси натижасидир, деб ёзади. Лукреций Карнинг бу назариясини ўша даврлардаёқ келиб чиқиши испаниялик бўлган, лекин болалигидаёқ отаси билан Римга келиб қолган Луций Анней Сенека (я.э.о. 4 - янги эранинг 54 йй.) қаттиқ танқид остига олади. У ўз давридан анча илгарилаб кетиб, дарёлар ўзанига кўшиладиган грунт сувлари келиб чиқишининг қуйидаги учта сабабларини, биринчидан, ернинг ўзида маълум миқдордаги намлик мавжудлигини, иккинчидан, ердаги бўшлиқларда мавжуд бўлган ҳавонинг ер остидаги турли омиллар ва шароитлар таъсирида конденсацияланиб, сувга айланишини ва, учинчидан, элементларнинг ўзгарувчанлиги қонунига кўра, маълум чуқурликларда ернинг ўзи ҳам сувга айланишини таъкидлайди [1, 9].

Манбаларда қайд этилишича, янги эранинг бошланиши билан христиан черкови таъсирининг кучайиши, табиатни ўрганишга бўлган ҳаракатларнинг сусайишига олиб келган [1, 2, 4]. Испаниялик епископ ва амалдор Исидор Севильский (570-636 йй.) ўзининг “Бошланиш” асарида сув, ҳаво, ёғинлар, улар орасидаги алоқадорлик, дарёлар, уларнинг ер остидаги улкан тубсиз манбалардан бошланиши, денгизларга ва океанларга қуйилиши ҳақида ёзади.

Ундан кейинроқ яшаган Беда Достопочтенний (674-735 йй.) ҳам шамол, булутлар, ёғинлар, уларнинг дарёлар ҳосил бўлишидаги аҳамиятини Нил дарёси мисолида ёритади. Инглиз олими А.Бисваснинг таъкидлашича, Беда Достопочтеннийдан кейин, буюк италян рассоми Леонардо да Винчи (1452-1519 йй.) гача, Хитойдаги (13 аср ўрталари) ва Кореядаги (15 асрнинг ўрталари) ёғинларни ўлчаш ишларининг тикланишини ҳисобга олмаганда, гидрологияда тилга олишга арзигулик тадқиқотлар ва улар ҳақида маълумотлар учрамайди [1, 9].

Шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозимки, инглиз олими А.Бисвас артезиан ҳавзалар ва улардаги артезиан қудуқлар ҳақида ёзар экан, бу борада Абу Райхон Берунийнинг (973-1048 йй.) хизматларини алоҳида таъкидлайди ва у “артезиан қудуқлар табиатини илк бор тўғри тушунтирган олим Абу Райхон Берунийдир”, деб ёзади. Афсуски, А.Бисвас ҳам кўпчилик ғарб олимлари каби Берунийни “араб файласуфи, астрономи ва географи” деб кўрсатади [1].

Ўрта асрларнинг сўнгги 100 йилликларида “манбалардаги (дарёлардаги) сув қаердан ҳосил бўлади?”, деган саволга, шу даврларда яшаб ўтган Леонардо да Винчи (1452-1519 йй.), немис олими Георг Агрикола (1494-1555 йй.), Джероламо Кардано (1501-1576 йй.), француз олими Бернар Палисси (1510-1590 йй.) кабилар ўзларининг анча аниқ фикрларини баён этиб, ер ости сувларининг дарёлар тўйинишидаги аҳамияти ҳақида ёзиб қолдирганлар. Масалан, Леонардо да Винчи якунига етказилмаган “Сув ҳақида трактат” китобини 15 қисмга бўлиб, унинг 3-китобини ер ости сув оқимларига, 4-китобини эса дарёларга бағишламоқчи бўлган. Ёки Г.Агрикола ер ости сувларининг икки йўл билан, жумладан, юза (ёмғир, дарё, денгиз) сувларининг шимилиши ҳамда ер остидаги буғларнинг конденсацияси туфайли ҳосил бўлишини таъкидлайди [1].

Кўриб чиқиладиган масала бўйича 17- ва 19- асрларда яшаб ўтган италян олими Галилео Галилей (1564-1642 йй.), француз олимлари Пьер Перро (1608-1680 йй.), Эдм Мариотт (1620-1684 йй.), инглиз олими Эдмунд Галлей (1656-1742 йй.) ва бошқаларнинг фикр-мулоҳазалари жуда қимматлидир. Масалан, шу йилларда У.Дерхем (1657-1735 йй.) ва Н.Плюша (1688-1761 йй.) сув манбалари келиб чиқишининг капилляр назариясини илгари сурган бўлсалар, француз олимлари Анри Дарси (1803-1856 йй.), Жюль Дюпюилар (1804-1866 йй.) эса ер ости сувлари гидрологиясининг ривожланишига катта ҳисса қўшдилар. Улар ер ости сувларининг ҳаракатланиш тезлиги ва сарфини ҳисоблашнинг эмпирик ифодаларини таклиф этганлар.

Россиялик инженер-гидротехник Г.Ф.Зброжек (1849-1902 йй.) раҳбарлигида, XIX асрнинг охирида, дарёларнинг ер ости сувларидан тўйинишини ўрганишга қаратилган экспедиция уюштирилган. Экспедиция кун тартибидаги дала тадқиқотлари натижасида илк бор Россиянинг Европа қисмидаги дарёларнинг тўйинишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссалари

миқдорий баҳоланган [1, 2].

Ўтган асрнинг бошларида, аниқроғи, 1911 йилда, Россия денгизчиларининг XIII съездида И.Булгаков ҳавзадаги ер ости сувлари захирасига қараб, дарё оқими миқдорини прогнозлаш қоидасини ишлаб чиққан. Ушбу тадқиқотлар натижасида, дарёларда ёзги кам сувли даврда кузатиладиган оқим миқдорининг баҳорда ер ости сувлари сатҳининг кўтарилишига боғлиқ эканлиги аниқланган [1].

Кейинги йилларда, гидрологик ҳисоблашлар усуллари тақомиллаштириш ва уларнинг аниқлигини ошириш мақсадида, тадқиқотчилар олдида дарёларни, улар тўйинишининг генетик хусусиятлари асосида таснифлаш, яъни уларни “тўйиниш манбаларига” кўра гуруҳларга ажратиш ўрганиш зарурати туғилди. Мазкур йўналишдаги дастлабки тадқиқотлар таниқли гидролог олим В.Г.Глушков томонидан олиб борилган. Изланишлар натижасида у илк бор, 1928 йилда, дарё оқимини генетик жиҳатдан тўрт тамойилини таклиф қилган: 1) чуқур ер ости сувлари; 2) аллювиал ва юза сувлар; 3) ер усти сувларининг миқдори кўп бўлиши (половодье); 4) ер усти сувлари миқдорининг кам бўлиши (паводки) [1, 5, 7, 9].

Ўтган асрнинг 30-йилларига келиб В.С.Советов, А.В.Огиевский, Н.Риггелар ҳам дарёлар оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини аниқлаш масалаларини ўрганганлар. Масалан, В.С.Советов Ижор дарёси оқимининг ҳосил бўлишига турли манбаларнинг, жумладан, ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини миқдорий баҳолаш масалалари билан шуғулланган [5, 7, 9].

Таниқли олим Ф.А.Макаренко томонидан 1937-1939 йилларда олиб борилган изланишлар натижасида, илк бор, дарёларнинг ер ости сувлари ҳисобига тўйинишини таҳлил қилишда гидрогеологик мезонлар қўлланилган. Шу йилларда, аниқроғи, 1940-йилда Ф.П.Саваренко томонидан “ер усти ва ер ости сувлари орасидаги боғлиқлик муаммолари” ва уни ҳал этиш масалалари ўрганилган. Кейинчалик, ер ости сувларининг вертикал гидродинамик ҳаракатлари ва улар билан боғлиқ бўлган гидрокимёвий районлаштириш борасидаги изланишлар Ф.А.Макаренко, Н.К.Зайцев, В.А.Сулин, Н.И.Толстихин ва бошқалар томонидан амалга оширилган [1].

Мавзу доирасида, Б.И.Куделин томонидан 1940 йилда олиб борилган тадқиқотлар натижасида, дарёлар ер ости оқимини генезиси бўйича ўрганишни ташкил этишнинг умумий қоидалари ишлаб чиқилган. У илк бор дарёларнинг ер ости сувларидан тўйинишини гидрогеологик асосда таснифлаш схемасини таклиф этган [1, 2].

Ўрта Осиё дарёлари мисолида илк тадқиқотлар М.И.Львович томонидан олиб борилган. У дарёларнинг тўйинишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини аниқлашда В.Г.Глушков таклиф этган усулдан фойдаланган [5, 7, 9]. Кейинчалик, ушбу масалани Ўрта Осиё тоғ дарёлари мисолида ўрганишга В.Л.Шульц (1908-1976 йй.), О.П.Шеглова (1911-1981 йй.) ва бошқалар катта хисса қўшганлар. Хусусан, дарёларнинг тўйинишига алоҳида манбаларнинг қўшган ҳиссаларини аниқлаш масаласи бўйича тўпланган маълумотларни дастлабки умумлаштириш ўтган XX асрнинг ўрталарида О.П.Шеглова томонидан амалга оширилган [5, 87].

Юқорида баён этилганлар асосида, дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги илмий қарашларнинг шаклланиши ва ривожланиши даврларини беш босқичга ажратиш мумкин (1-жадвал).

Жадвалда келтирилганидек, дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги илк илмий қарашлар, тасаввурларнинг шаклланиши, уларнинг ривожланиши даврлари ва ҳозирги ҳолати босқичларининг дастлабки учтаси янги эрадан олдинги 8 асрлардан то янги эранинг 15 асригача бўлган даврни қамраб олган. Тўртинчи босқич XVI-XIX асрларни ўз ичига олган бўлиб, ушбу босқичда ер ости сувларининг тезлигини ва сарфини ҳисоблашнинг эмпирик ифодалари таклиф этилган. Бешинчи босқичга келиб, дарёларнинг ер ости сувларидан тўйинишини миқдорий баҳолаш усуллари таклиф этилган. Бугунги кунда ушбу йўналишдаги тадқиқотлар давом этирилиб, дарёларнинг ер ости сувларидан тўйинишини миқдорий баҳоланишнинг графо-аналитик усули ишлаб чиқилган ҳамда Ўзбекистон ва унга туташ

худудларда шаклланадиган дарёлар мисолида апробациядан ўтказилди.

I-жадвал

Дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги илмий қарашларнинг шаклланиш босқичлари ва ривожланиши

Ўрганиш босқичлари	Ўрганиш даврлари	Тадқиқотчи олимлар	Асосий натижалар
I босқич	Янги эрадан олдинги давр	Саргон II (721-705 йй., Ассирия подшоси), Анаксагор (500-428), Платон (428-348), Аристотел (384-322), Марк Витрувий (I аср), Лукреций Кар (99-55), Луций Сенека (я.э.о. 4 – я.э. 54 йй.)	Тадқиқотлар тасвирий-баёний характерга эга бўлган. Дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги дастлабки фаразлар баён қилинган.
II босқич	I-X асрлар	Исидор Севильский (570-636), Беда Достопочтенный (674-735), Абу Райхон Беруний (973-1048)	Иқлимий омиллар таъсирида ер ости сувларининг ҳосил бўлиши ва уларнинг дарёларни тўйинтиришидаги аҳамияти ўрганилган.
III босқич	XI-XV асрлар	Леонардо да Винчи (1452-1519), Джероламо Кардано (1501-1576), Бернар Палисси (1510-1590), Георг Агрикола (1494-1555)	Хитой (13 аср) ва Кореяда (15 аср) ёғин ўлчаш ишлари тикланган. Ер ости сувларининг дарёлар учун аҳамияти кўрсатилган, уларнинг юза сувлар шимилишидан ва сув буғларининг конденсацияси туфайли ҳосил бўлиши қайд этилган.
IV босқич	XVI- XIX асрлар	Г.Галилей (1564-1642), П.Перро (1608-1680), Э.Мариотт (1620-1684), Э.Галлей (1656-1742), У.Дерхем (1657-1735), Н.Плюша (1688-1761), А.Дарси (1803-1856), Ж.Дюпюи (1804-1866)	Ер ости сув манбалари келиб чиқишининг капилляр назарияси илгари сурилган, ер ости сувларининг тезлигини ва сарфини ҳисоблаш ифодалари таклиф этилган.
V босқич	XX аср – XXI асрнинг I чораги	Г.Ф.Зброжек (1902), Э.Зюсс (1902), И.Булгаков (1911), В.Г.Глушков (1928), Н.Риггс (1930), В.С.Советов (1935), А.Ф.Лебедев (1936), А.В.Огиевский (1939), Ф.А.Макаренко (1939), Б.И.Куделин (1940), Н.И.Толстихин (1940), В.Л.Шульц (1949), М.И.Львович (1963), О.П.Шеглова (1960), Л.З.Шерфеддинов (2000), Б.Д.Абдуллаев (2017), Н.Б.Эрлапасов (2022).	Россиянинг Европа қисми дарёларининг ер ости сувларидан тўйиниши ўрганилган. Ер ости сувларининг пайдо бўлиши ҳақидаги илмий фаразлар яратилди. Дарё оқими гидрографини вертикал ташкил этувчиларга ажратиш усуллари таклиф этилди. Дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши миқдорий баҳоланди.

Бажарилган тадқиқот натижаларининг таҳлиллари асосида **хулоса** сифатида қуйидагиларни қайд этиш ўринли деб ҳисоблаймиз. Дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги илк илмий қарашларнинг шаклланиши, ривожланиши ва ҳозирги ҳолати масалалари беш босқичга бўлиб ўрганилди. Уларнинг дастлабки уч босқичи, яъни янги эрадан олдинги 8

асрдан то 15 асргача бўлган вақт оралиғи дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги таълимотнинг шаклланиш даври бўлган. Тўртинчи босқич (XVI-XIX асрлар) ривожланиш даврини, бешинчи босқич (XX асрдан ҳозиргача) эса, муаммонинг ҳозирги ҳолатини ифодалайди. Жумладан, бешинчи босқичда ер ости сувларининг пайдо бўлиши ҳақидаги илмий фаразлар ва назариялар яратилди, дарёларнинг ер ости сувларидан тўйинишини микдорий баҳолаш усуллари таклиф этилди ва улар гидрологик ҳисоблашлар амалиётида қўлланилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бисвас А.К. Человек и вода. – Л.: Гидрометеиздат, 1975. – 288 с.
2. Куделин Б.И. Подземный сток на территории СССР. – М.: Изд. МГУ, 1966. – С. 22-221.
3. Макаренко Ф. А. О закономерностях подземного питания рек. Т. 57, № 5, ДАН СССР, 1947. – С. 23-27.
4. Попов О.В. Подземное питание рек. - Л.: Гидрометеиздат, 1968, – 291 с.
5. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
6. Шерфединов Л.З. Ресурсы подземных вод южного склона бассейна Аральского моря. – В кн.: Водные ресурсы, проблемы Арала и окружающая среда. – Ташкент: Университет, 2000. –С. 40-58.
7. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. – 328 б.
8. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во СамГУ, 1960. – 243 с.
9. Эрлапасов Н.Б. Тоғ дарёларининг ер ости сувлари ҳисобига тўйиниши хусусиятлари. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Ташкент, 2022. – 48 б.

Курбаниязов А.К.¹, Самбаев Н.С.²

¹Международный университет туризма и гостеприимства, Каспийском университете технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова, Туркестан, Казахстан, ²Фараби Университет, ТОО «НППЦРХ» Аральский филиал, Аральск, Казахстан, E-mail: a.kurbaniyazov@iuth.edu.kz, abilgazy.kurbaniyazov@yu.edu.kz, nurlan_s83@mail.ru

СОВРЕМЕННОЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ДЕГРАДАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ ВОДОЕМОВ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Аннотация. В статье рассматривается актуальное состояние Малого и Большого Аральского морей на основе мониторинговых исследований 2025 года. Проведен сравнительный анализ морфометрических показателей, гидрохимического режима и пространственной трансформации акваторий. Особое внимание уделено антропогенному регулированию стока р. Сырдарья и процессам меромиктизации в глубоководных участках. Выявлена критическая деградация заливов Большого Арала и относительная стабилизация Малого моря.

Ключевые слова: Малый Арал, Сырдарья, акватория, площадь, Тущевас, Чернышев.

¹Kurbaniyazov A.K., Sambaev N.S.²

¹International University of Tourism and Hospitality, Turkestan, Kazakhstan, Caspian University of Technologies and Engineering, ²Al-Farabi University, Fisheries Research and Production Center LLP, Aral branch, Aral, Kazakhstan, E-mail: a.kurbaniyazov@iuth.edu.kz, abilgazy.kurbaniyazov@yu.edu.kz, nurlan_s83@mail.ru

CURRENT HYDROLOGICAL STATE AND DYNAMICS OF DEGRADATION OF RESIDUAL WATER BODIES OF THE ARAL SEA

Abstract. This article examines the current state of the Small and Large Aral Seas based on monitoring studies conducted in 2025. A comparative analysis of the morphometric parameters, hydrochemical regime, and spatial transformation of the water areas is conducted. Particular attention is paid to anthropogenic regulation of the Syr Darya River runoff and meromictization